

KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUV ASOSIDA MUSIQA O'QITUVCHISINING MUSIQIY VA KOMMUNIKATIV MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Tursunaliyeva Muxlisaxon Vohidjon qizi

Andijon davlat universiteti

San'atshunoslik fakulteti Musiqiy ta'lim kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10118411>

Annotatsiya: Ushbu tezisdá ta'lim tizimida kompetensiyaga asoslanga yondashuv asosida musiqa o'qituvchisining musiqiy va kommunikativ ko'nima va madaniyatini shakllantirishga doir nazariy bilimlarga asoslangan holda munozaralar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Musiqa ta'limi, kommunikasiya, muloqat, madaniyat, qobiliyat, pedagog.

Bo'lajak musiqachi o'qituvchisining musiqiy kommunikativ madaniyati pedagogik musiqiy aloqaning namoyon bo'lishi va o'qituvchilar musiqiy rivojlanish faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetentsiyalarni rivojlantirish ko'rsatkichi sifatida qaraladi.

Zamonaviy ijtimoiy-madaniy vaziyat nafaqat ta'lim tizimining tuzilishi va mazmunida, balki ta'limga bo'lgan yondashuvda ham bir qator o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Bu ta'limning yangi paradigmasining shakllanishida namoyon bo'ladi, uning markazida shaxs madaniyati va uning ijodiy tamoyillari rivojlanadi. Ta'limning yangi mafkurasi asosida har bir inson tanlangan kasbiy sohada yuqori malakaga erishish qobiliyatiga ega. Ushbu holat oliy ta'limni modernizatsiya qilishning umumiy tendentsiyasi bilan bir qatorda ilmiy va pedagogik tadqiqotlarni tabiiy ravishda kompetensiyaga asoslangan yondashuvni ishlab chiqish va amalga oshirishga yo'naltiradi, uning asosiy g'oyasi ta'limning asosiy natijasi "*individual bilim, ko'nikma va malakalar emas, balki insonning turli ijtimoiy sohalarda samarali faoliyatga tayyorligi va tayyorligi*"¹ dir.

Pedagogik rivojlanish obekti amaliyotga yo'naltirilgan bo'limlar, ulardan foydalanish shartlari, hayotdagi bevosita amaliy talabdir. Bunday sharoitda o'quv jarayoni yangi ma'noga ega bo'lib, kasbiy va ijtimoiy ahamiyatga ega kompetensiyalarga erishish uchun amaliy faoliyatning batafsil tajribasini o'zlashtirish jarayoniga.

Kompetensiyaga asoslangan yondashuv nuqtai nazaridan musiqiy va pedagogik ta'lim sohasidagi asosiy kategorik tuzilmani ko'rib chiqish zarurati tug'iladi. Bizning nuqtai nazarimizga ko'ra, ushbu toifalardan biri bu o'qituvchi-musiqachining musiqiy kommunikativ madaniyati – hozirgi paytda aniq ta'rifga ega bo'lmagan tushuncha.

Insonning kommunikativ bilimlari va ko'nikmalarini baholashda "*madaniyat*" atamasi juda keng terminologik talqin tufayli aniqlashtirishni talab qiladi. Shunday qilib, S. I. Ojegov madaniyatni quyidagicha belgilaydi:

- ❖ *odamlarning ishlab chiqarish, ijtimoiy va ma'naviy yutuqlari to'plami;*
- ❖ *madaniyat bilan bir xil, ya'ni unga mos keladigan madaniyatning yuqori darajasida;*
- ❖ *yuqori darajadagi rivojlanish mahorati.*

1

Дубова М. В. Компетентность и компетенция как педагогические категории // Гуманитарные науки и образование. – 2011. – № 2 (6). – С. 17–23.

Madaniyat zamonaviy insoniyat hayot mazmunini shakllantiradi, tafakkur va xulq-atvorning umumbashariy tizimlarini yaratadi. Shuning uchun bugungi kunda madaniyatni zamonaviy insoniyatning omon qolishi va rivojlanishining eng muhim ontologik manbai sifatida tushunish mumkin.

Bizning muammomizga muvofiq, pedagogikada kommunikativ madaniyat kasbiy faoliyatning ajralmas qismi va o'qitish jarayonlarining muvaffaqiyati, o'qituvchi va talaba shaxsini shakllantirish va rivojlantirish uchun zarur shart sifatida qaraladi. Shaxsning kommunikativ madaniyati rivojlanishining qonuniyatlari va xususiyatlarini aniqlamasdan, umumiy va oliy ta'limni rivojlantirish mumkin emas. Bir qator olimlar bir qator kommunikativ funktsiyalarining ta'lim jarayonida harakat qilish uchun asos bo'lgan "pedagogik kommunikatsiya" tushunchasini ilgari surmoqdalar. Musiqiy pedagogik jarayonga kelsak, biz ijtimoiy fanlar tizimida ajratilgan va pedagogik faoliyatda amalga oshiriladigan musiqiy aloqa funktsiyalarining umumiylikini ko'rib chiqamiz, bular:

- *kognitiv-baholovchi;*
- *shaxsga yo'naltirilgan;*
- *interaktiv.*

Bunday holda, belgilangan funktsiyalar san'atdagi aloqaning bir emas, balki bir nechta jihatlarining funktsional qiymatlarini birlashtiradi. Musiqa o'qituvchisining pedagogik faoliyatida aloqa subekti sifatida amalga oshiriladigan aloqa funktsiyalari to'plami, bir tomondan, uning poli-funktsionalligi, boshqa tomondan, o'quv jarayonining maqsad va vazifalariga bo'ysunishi, bu bizga pedagogik funktsiyalarning butun to'plamini birlashtirishga imkon beradi.

Xulosa.

Shunday qilib, musiqa o'qituvchisining kommunikativ faoliyatining ahamiyati haqida gapirishga imkon beradi, shuningdek musiqa o'qituvchisining musiqiy-kommunikativ madaniyatini musiqiy va pedagogik munosabatlar sohasida amalga oshiriladigan shaxsning kommunikativ fazilatlarini rivojlanishining tegishli darajasini nazarda tutadigan pedagogik musiqiy aloqaning o'ziga xos sohasi sifatida tavsiflaydi.

Yuqorida aytilganlar musiqa o'qituvchilarining musiqiy va kommunikativ kompetentsiyasini musiqiy va badiiy ma'lumotlarni yetarli darajada idrok etish, tahlil qilish, baholash va uzatish, ularning ongida musiqiy san'atning har xil turlari, shakllari va janrlari asarlarining badiiy-majoziy va semantik mazmunini qayta qurish va qayta tiklashga imkon beradigan konfessional asosiy kompetentsiyalar to'plami sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Boshqacha qilib aytganda, bu pedagogik jarayon doirasida musiqiy va kommunikativ faoliyatni amalga oshirishga tayyorlik va qobiliyatdir.

References:

1. Sh.M.Mirziyoev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent "O'zbekiston"-2017 y.
2. Panjiev Q.B., Salimova D.I. Vokal va zamonaviy musika. T.
3. Бобкова О. В. Формирование коммуникативной культуры у детей с особыми образовательными потребностями // Гуманитарные науки и образование. – 2011. – № 4 (8). – С. 58–61.

4. Дубова М. В. Компетентность и компетенция как педагогические категории // Гуманитарные науки и образование. – 2011. – № 2 (6). – С. 17–23.

INNOVATIVE
ACADEMY